

CARACTERÍSTICAS EDIFICIO

DATOS GENERALES		Nº REG.	
REGISTRÓ		FECHA	
INSTITUCIÓN		NOMBRE Y APELLIDOS ENCUESTADO	

I. IDENTIFICACIÓN INMUEBLE	REGISTRO VIDEOGRÁFICO EXTERIOR <input type="checkbox"/>		REGISTRO FOTOGRÁFICO EXTERIOR <input type="checkbox"/>	
	DENOMINACIÓN			
DIRECCIÓN				
	LOCALIDAD		PROVINCIA	
PROPIETARIO	PERSONA <input type="checkbox"/>		COMUNIDAD <input type="checkbox"/>	
	SOCIEDAD <input type="checkbox"/>		ORGANISMO PUBLICO <input type="checkbox"/>	
CLASIFICACIÓN Y DESTINO	COMERCIAL <input type="checkbox"/>	ADMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>	
	RELIGIOSO <input type="checkbox"/>	DOTACIONAL <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	
NATURALEZA DEL INMUEBLE	SERVICIO PUBLICO <input type="checkbox"/>	USO PUBLICO <input type="checkbox"/>	PATRIMONIAL <input type="checkbox"/>	

II. CARACTERÍSTICAS				REGISTRO FOTOGRÁFICO <input type="checkbox"/>
	Nº	LOCALIZACIÓN	ESTADO	CROQUIS
VENTANAS				
PUERTAS				
ACCESOS DESDE EL EXTERIOR				

III. ESTADO CONSERVACIÓN INMUEBLE								
TIPO DE CONSTRUCCIÓN							Nº PLANTAS	
FECHA DE CONSTRUCCIÓN			REFORMAS					
EXTERIOR	MUY BUENA	<input type="checkbox"/>	BUENA	<input type="checkbox"/>	REGULAR	<input type="checkbox"/>	MALA	<input type="checkbox"/>
CUBIERTA	MUY BUENA	<input type="checkbox"/>	BUENA	<input type="checkbox"/>	REGULAR	<input type="checkbox"/>	MALA	<input type="checkbox"/>
INTERIOR	MUY BUENA	<input type="checkbox"/>	BUENA	<input type="checkbox"/>	REGULAR	<input type="checkbox"/>	MALA	<input type="checkbox"/>

REGISTRO FOTOGRÁFICO ESTADO CONSERVACIÓN

IV. CONTROL CLIMÁTICO							
CALEFACCIÓN		<input type="checkbox"/>	DESHUMIDIFICADOR				
AIRE ACONDICIONADO		<input type="checkbox"/>	FILTROS				
VENTILACIÓN	Natural	<input type="checkbox"/>	Mecánica	<input type="checkbox"/>	Aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	
PRESENCIA DE HUMEDAD	Capilaridad	<input type="checkbox"/>	Condensación	<input type="checkbox"/>	Filtración	<input type="checkbox"/>	
CONTROL DE LA HUMEDAD							

REGISTRO FOTOGRÁFICO ESTADO CONSERVACIÓN

V. SEGURIDAD					
SISTEMA DE ALARMA		Ubicación		Supervisión	
DETECTORES DE INCENDIO		Ubicación		Supervisión	
EXTINTORES AUTOMÁTICOS		Ubicación		Supervisión	
EXTINTORES PORTÁTILES		Ubicación		Supervisión	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ESTADO CONSERVACIÓN

SALAS DE EXPOSICI3N / ALMACENAMIENTO

I. IDENTIFICACI3N SALA / ALMACÈN		REGISTRO VIDEOGRÀFICO <input type="checkbox"/>		REGISTRO FOTOGRÀFICO <input type="checkbox"/>	
DENOMINACI3N SALA					
DESCRIPCI3N					
PROBLEMAS ESTRUCTURALES VISIBLES					
ACCESOS	PUERTAS		VENTANAS		
	ESCALERAS		ASCENSOR		
INSTALACIONES	CONDUCCIONES		ENCHUFES		
	OTROS				
NIVEL DE HIGIENE					
II. TIPO ILUMINACI3N		REGISTRO VIDEOGRÀFICO <input type="checkbox"/>		REGISTRO FOTOGRÀFICO <input type="checkbox"/>	
ARTIFICIAL	INTENSIDAD (LUX)		FILTROS UV		
	TIPOS DE LÀMPARAS				
	HORARIO				
NATURAL	INTENSIDAD (LUX)		FILTROS UV		
	HORARIO				
III. SISTEMAS DE EXPOSICI3N		REGISTRO VIDEOGRÀFICO <input type="checkbox"/>		REGISTRO FOTOGRÀFICO <input type="checkbox"/>	
EN PARED	ANCLAJES				
	ENMARCADOS (TIPOS)				
	MATERIALES				
EN VITRINA	MATERIALES				
	ILUMINACI3N	INTERIOR		EXTERIOR	
DESCUBIERTO	TIPO DE LÀMPARAS				
	SIST. DE ACLIMATACI3N				
	SISTEMAS DE PROTECCI3N				

IV. SISTEMAS CONTROL	REGISTRO VIDEOGRÁFICO <input type="checkbox"/>	REGISTRO FOTOGRÁFICO <input type="checkbox"/>
SISTEMA DE MEDICIÓN PARÁMETROS AMBIENTALES EN SALA		
SISTEMA DE MEDICIÓN PARÁMETROS AMBIENTALES EN VITRINA		
SISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL		
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS		
SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS		
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS		
VIGILANTES DE SALA /PERSONAL SEGURIDAD		
CONTROL ATAQUES BIOLÓGICOS		